

O EFEITO DE MUDAR A RECEITA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONSOLIDADO NO MERCADO LOCAL

FELÍCIO JULIO DE AZEVEDO HUNGRIA¹

ALEX MILLER PERES DA SILVA²

MIRIAN CAROLINA GOMES LIMA³

ORIENTADORA: JACKLIN, DRA ROSEMARY

RESUMO

Este trabalho faz uma análise das mudanças no produto principal vendido pelo negócio do setor de alimentos e bebidas Chicken Food. O estudo busca um entendimento sobre a necessidade da mudança e quais impactos foram gerados, positivos e caso haja algum negativo, qual seria. Os objetivos são demonstrar como fatores macro e microeconômicos agiram para que tal situação acontecesse pois o produto antigo já era sucesso, e de que maneira o mercado, a marca e os profissionais foram afetados bem como foi a recepção do público fiel à antiga receita. A pesquisa é de cunho qualitativo com delineamento de metodologia exploratória, através de pesquisa de campo, buscando base teórica em artigos publicados e fontes bibliográficas. Em razão dos acontecimentos, espera-se a reflexão do empreendedor e a quem mais possa interessar sobre os riscos e retornos que uma mudança profunda no negócio, devidamente calculada, pode proporcionar de positivo para o negócio.

Palavras-chave: Empreendedorismo Criativo. Estratégias Inovadoras. Transformações Permanentes. Processos Integrais.

ABSTRACT

This paper analyzes the changes in the main product sold by the Chicken Food business in the food and beverage sector. The study seeks an understanding of the need for change and what impacts were generated, positive and if there is any negative, what would it be. The objectives are to demonstrate how macro and microeconomic factors acted for this situation to happen since the old product was already a success, and how the market, the

¹ Historiador, Jornalista, Especialista em Tecnologias da Educação pela PUC/RJ, PhD in Education Sciences pela Christian Business School, USA, PhD in Business Sciences pela Universidad Martín Lutero - UML e Pós-doc in Business Sciences, USA.

² Especialista em Gestão de Projetos e MBA executivo em Gestão de Negócios pela UCAM/RJ, Master of Science in Business Administration pela World Christian University - Florida (USA) e doutorando no programa de PhD in Business Administration, USA.

³ Mestre em Ciências da Administração pela Universidad Martín Lutero – UML e empreendedora criativa digital.

brand and the professionals were affected, as well as the public's reception faithful to the old recipe. The research is of a qualitative nature with an exploratory methodology design, through field research, seeking theoretical basis in published articles and bibliographical sources. Due to the events, it is expected that the entrepreneur and whoever else may be interested will reflect on the risks and returns that a profound change in the business, duly calculated, can provide a positive result for the business.

Keywords: Creative Entrepreneurship. Innovative Strategies. Permanent Transformations. Comprehensive Processes.

1. INTRODUÇÃO

Em uma sociedade saturada de produtos e serviços Fast Food, possivelmente quem está começando será ignorado no mercado, e são raros os casos em que já se começa chamando a atenção. Quando o produto é notado, vai adquirindo clientela, consegue se firmar, e perder essa conquista é o maior medo do proprietário do empreendimento. Certamente a maioria não ousaria “mexer em time que está ganhando” correndo o sério risco de ir do sucesso ao fracasso em poucos dias, mas quando o empreendedor tem conhecimento de mercado, com o passar do tempo e do ganho de experiência, vai ficando mais ousado e calcula muito tudo que pode implicar na mudança em seu negócio, com o objetivo de mantê-lo competitivo.

O Chicken Food, negócio no ramo do Fast Food de frango frito, tem dois proprietários, um casal, que antes de criá-lo trabalharam de forma empreendedora em outros ramos e sempre tiveram interesse em buscar qualificação, desde as acessíveis via internet até as oferecidas por entidades públicas. Antes de ingressar no mercado, a partir da iniciativa do negócio de um amigo da região metropolitana de Belém/PA, e com a assessoria deste amigo, os proprietários resolveram investir na ideia e levar para a cidade de Breves a novidade, fazendo modificações na receita e adquirindo material diferente da inspiração original. Essa foi a primeira mudança real. Hoje os negócios são muito diferentes e as trocas de experiências foram mantidas contribuindo para o sucesso de ambos, pois não são concorrentes.

2. DESENVOLVIMENTO

No Brasil, o empreendedor naturalmente enfrenta desafios novos a cada dia. Quando ele alcança a estabilidade e confiança, pensa em expandir e sabe que é

perigoso. Faz parte de empreender assumir riscos e seus efeitos, é uma atividade de coragem e ousadia. A diferença está na dedicação e empenho empregados para o negócio ir avançando, sem se fechar para as novidades, as demandas do cliente e fatores externos como a concorrência. Com o cliente cada vez mais exigente e a concorrência feroz, é justificável a busca por mudanças e meios diversos de satisfação do público. Hungria (2022) diz que entramos no início do século XXI em outra atmosfera, pautada sobre algoritmos centesimais que estabelecem o que gostamos, o que compramos, o que vestimos, o que comemos, o que bebemos. Uma atmosfera alimentada por uma base de dados na qual nós mesmos produzimos essas informações por meio de nossos gostos, desejos e vontades expressos nas plataformas digitais.

Se fatores internos e externos sinalizarem com força que a mudança é necessária, ela deve acontecer, o pior risco é tomar uma atitude tardiamente e outro negócio “roubar” a ideia e os clientes. Quando se está dividido, para uma escolha há uma renúncia. Segundo Hungria (2022), a capacidade de empreender é da natureza humana. Mudar ritmos, desenvolver alternativas. Ampliar horizontes. São faculdades que o homem tem de sobra a fim de traçar as pistas da sua História. Cada escolha realizada equivale a uma renúncia efetivada. O Mundo é mutável seja pela temporalidade seja pela espacialidade.

O empreendedor jamais deve perder seu olhar criativo, humano, focando apenas na mudança visando unicamente o lucro, esquecendo de envolver seus colaboradores no desejo de crescer com responsabilidade, acreditando que é possível pautado na realidade sem deixar o sonho de negócio que ele imagina morrer. Acontece tudo junto na mente criativa do empreendedor, e ele deve possuir Missão e Visão claras para saber onde se quer chegar, que meta é importante e motiva a continuar, apesar dos erros pelo caminho, o que é normal em qualquer tamanho de negócio. Hungria (2022) diz que o processo é indubitavelmente humano, visto que é recheado de erros e acertos, somado a incertezas presentes e vindouras, consciente dos erros determinados e indeterminados, e fé na capacidade de mudar — seja pela necessidade, seja pela efetividade, além da indignação frente as iniquidades sociais subjacentes no pretérito e no futuro. Além disso, percorre caminhos formidáveis e muitas vezes inconclusos com vistas à execução dos objetivos estabelecidos no propósito: a Visão e a Missão. Contudo, a essência da narrativa empreendedora não pode perder o princípio da existência: o processo criativo por subjetividade e por assim ser livre.

A capacidade criativa do empreendedor não tem limites, mas pode causar certa miopia em relação ao seu sonho. Ele pode acreditar que a ideia de mudança é viável porque gostou, mas ele está sensível a conexão do público-alvo com a ideia? Será que o

negócio vai ficar descaracterizado ao ponto do público reclamar que ‘era melhor antes’ e começar a buscar na concorrência o que é conhecido, temendo arriscar adquirir o agora desconhecido? Hungria (2022) trata que conectar sem perder o propósito não é tarefa fácil. Requer habilidade de compreensão da motivação. Os objetivos a serem alcançados precisam estar alinhados ao Planejamento Estratégico do Empreendedor Criativo, sob pena de se desfigurar a proposta inicial.

Empreender e depois mudar é possível com análises reais, entregando o que o cliente quer e nem sempre será do jeito que o empreendedor gostaria que fosse, haverá dinâmica nos processos e vai-se aprendendo com o negócio conforme ele vai se desenvolvendo, mas nunca será uma obra acabada, pois deve-se estar aberto para as novidades e a maioria será implementada ou adaptada ao negócio, acompanhando o mercado e acrescentando seu diferencial. Para Hungria (2022) o Empreendedorismo compreende a capacidade de mudança de mentalidade e de atitudes diante de situações quase sempre repetitivas no mercado dos negócios. Os processos acabam sendo quase os mesmos, salvo algumas mudanças, como a previsibilidade parcial moderada por natureza. A Criatividade, por sua vez, é a capacidade de fazer as mesmas ações de forma diferente, o que permite a um Empreender avançar mais que outro, e a um negócio alavancar mais num determinado setor do que em outros. Assim, a Criatividade está interligada à sensibilidade e aos sentimentos.

De acordo com Fernandes (2022), os conhecimentos e os desempenhos dos colaboradores e seus gestores devem ser continuamente aperfeiçoados, onde a possibilidade de satisfação dessa exigência envolve atividades de treinamento e desenvolvimento e avaliações de desempenho para propósitos de Feedback, a fim de motivar as pessoas para o melhor desempenho possível. E Hungria (2022) fala que a necessidade de especializar gerou a perspectiva de qualificação profissional seja por meio da capacitação em serviço com colegas mais experientes seja pelos instrutores com novas técnicas. Oportunidades novas surgiram e permitiram adaptações ao processo.

Sempre haverá o desejo de entregar o melhor, de fazer mais e bem o seu trabalho, e isso passa pela especialização do trabalho, desde o empreendedor, seus colaboradores e em consequência do produto. Na ciência Administração, teóricos clássicos já tratavam da especialização do trabalho como forma de aumentar a produtividade diminuindo custos operacionais, e que essa habilitação dos colaboradores deve ser planejada e executada por iniciativa do topo, que vai repassando dentro da hierarquia as atividades, sem jamais deixar a critério da base as decisões, no caso de atividades que exigem padronização,

como as franquias. Abaixo o destaque de uma das obras mais clássicas da Administração:

Na parte central deste livro esclarecemos, de acordo com as leis científicas, que a administração deve planejar e executar muitos dos trabalhos de que até agora têm sido encarregados os operários; quase todos os atos dos trabalhadores devem ser precedidos de atividades preparatórias da direção, que habilitam os operários a fazerem seu trabalho mais rápido e melhor do que em qualquer outro caso. E cada homem será instruído diariamente e receberá auxílio cordial de seus superiores, em lugar de ser, de um lado, coagido por seu capataz, ou, em situação oposta, entregue à sua própria inspiração. (TAYLOR, p. 34, 1990)

As tarefas, no caso das franquias, devem ser divididas de acordo com a necessidade e as habilidades e competências identificadas em cada integrante, supervisionado por alguém qualificado para manter o padrão da Franchising que é uma exigência contratual. A supervisão não deve ter postura repressora para assegurar a harmonia no ambiente de trabalho, e deve ser focada no objetivo de garantir a qualidade do produto até atendimento, para criar o relacionamento com o cliente. Cada operação é planejada e o colaborador acaba conhecendo um pouco de tudo, mas, executando uma tarefa por um bom tempo com dedicação, ele encontra uma forma mais fácil de executá-la, se tornando o especialista. A divisão correta do trabalho gera mais produtividade.

O homem, cuja especialidade sob a administração científica é planejar, verifica inevitavelmente que o trabalho pode ser feito melhor e mais economicamente mediante divisão do trabalho, em que cada operação mecânica, por exemplo, deve ser precedida de vários estudos preparatórios, realizados por outros homens. E tudo isso envolve, como dissemos, uma divisão equitativa de responsabilidade e de trabalho entre a direção e o operário. (TAYLOR, p. 41, 1990)

Tratando-se dos negócios do setor de serviços no segmento Alimentos & Bebidas, o produto é confeccionado no local a pedido cliente, e não vem acabado para a Franquia como no caso do setor de vestuário por exemplo, então o cuidado com o padrão deve ser redobrado.

A ideia da tarefa é, quiçá, o mais importante elemento na administração científica. O trabalho de cada operário é completamente planejado pela direção, pelo menos, com um dia de antecedência e cada homem recebe, na maioria dos casos, instruções escritas completas que minudenciam a tarefa de que é encarregado e os meios usados para realizá-la. E o

trabalho planejado adiantadamente constitui, desse modo, tarefa que precisa ser desempenhada, como explicamos acima, não somente pelo operário, mas também, em quase todos os casos, pelo esforço conjunto do operário e da direção. (TAYLOR, p. 42, 1990)

As atividades na cozinha tem treinamentos intensos, desde a preparação fiel às receitas até a manipulação de utensílios e máquinas específicos, além das atividades de salão, como o treinamento de sistemas, caixa e formas de pagamento. O controle de estoque é fundamental para garantir correto armazenamento, que os produtos estejam em estado correto de uso e que não falte, mas também não sobre demais algum item, evitando desperdícios. No caso dos utensílios e máquinas, conforme são manipulados o funcionário vai ganhando habilidade, se especializando e produzindo mais e melhor a cada dia dentro do mesmo período, e pode sugerir a gerência ideias que facilitem o trabalho, e esta repassa à Sede que pode implantar em outras Franquias.

O trabalhador é estimulado a exercer o critério pessoal que julga melhor, de modo que realiza o trabalho em tempo mais rápido, daí surgindo grande variedade de formas e tipos de ferramentas, utilizadas em cada tarefa. A administração científica pede, em primeiro lugar, investigação cuidadosa de cada modificação sofrida pelo mesmo instrumento, ainda durante a aplicação dos conhecimentos empíricos, depois estuda o tempo para verificar a velocidade que cada um pôde alcançar e, reunindo em instrumento-padrão todos os característicos bons apresentados por eles, permite ao operário trabalhar com maior rapidez e facilidade do que antes. Este instrumento único é, então, adotado como padrão, em lugar das espécies várias, antes existentes, e se torna modelo para todos os trabalhadores, até que seja suplantado por outro que se revele melhor pelo estudo do tempo e dos movimentos. (TAYLOR, p. 87, 1990)

Sobre as sugestões acatadas para melhorar o trabalho, algumas podem gerar forte impacto no serviço oferecido. O cliente percebe quando o produto muda de algo perceptível como manual para o preparo padronizado. Está na aparência, sabor, forma, tamanho, peso, textura, enfim, dependendo do produto, quando o cliente é fiel fica evidente a diferença. Para o negócio é importante divulgar a mudança porque mesmo que seja para melhor o cliente pode se sentir enganado, ele precisa saber também que a empresa se preocupa em mudar para melhorar, e leva tempo.

As mudanças físicas que são necessárias, o estudo do tempo que tem de ser feito, a padronização das ferramentas usadas

no trabalho, a necessidade de estudar separadamente cada máquina e colocá-la em funcionamento perfeito, tudo isso leva tempo; contudo, quanto mais rapidamente estes elementos do trabalho forem estudados e apreciados, melhor será para a empresa. (TAYLOR, p. 95, 1990)

O cuidado no processo de mudança está também na fase de treinamento, que é ministrado por pessoas que não estarão presentes no dia a dia do negócio, então é melhor incentivar os colaboradores a entenderem um pouco de tudo já durante a fase do treinamento, pois a especialização virá depois com tempo e prática, mas em casos específicos, dependendo da função é ideal o foco desde o começo em uma atividade, como por exemplo, a do cozinheiro. E essas mudanças não podem ser de qualquer forma, o treinamento deve ser com as máquinas e estrutura que serão usadas, a etapa de montagem do local deve estar pronta para funcionar ao público. O padrão de franquia deve estar não apenas no que o cliente vê, mas também na estrutura de trabalho dos funcionários, assim as propostas de melhoramento em uma unidade podem servir a todas por completo.

É verdade que na administração científica não é permitido ao operário usar qualquer instrumento e método que acredite ser o aconselhado na prática diária de seu trabalho. Todo o estímulo, contudo, deve ser dado a ele, para sugerir aperfeiçoamentos, quer em métodos, quer em ferramentas. E sempre que um operário propõe um melhoramento, a política dos administradores consistirá em fazer análise cuidadosa do novo método e, se necessário, empreender experiência para determinar o mérito da nova sugestão, relativamente ao antigo processo padronizado. E quando o melhoramento novo for achado sensivelmente superior ao velho, será adotado como modelo em todo o estabelecimento. (TAYLOR, p. 93, 1990)

Em relação as Franquias, apesar de seguir um “roteiro”, as atividades devem ser coordenadas diariamente, especialmente nos negócios de Alimentos & Bebidas que usam receitas e etapas de processo padrão. Quando se acrescenta produto novo, é importante que todos os colaboradores estejam envolvidos com antecipação máxima e inteirados de tudo sobre a novidade, pois o cliente pode tirar dúvidas com qualquer colaborador e isso ajuda a divulgar e vender, apesar de parecer um gesto pequeno comparado a campanha de Marketing, mas o importante é acreditar porque acrescentar também é mudar, e é impossível manter um negócio ficando parado assistindo a concorrência prosperar sem agir. Hungria (2022) alerta que certas situações são inevitáveis em virtude do próprio processo produtivo. Aconteceram mais cedo ou mais tarde. A especialização da atividade

produtiva é uma delas. Marx descreve com singularidade esse movimento ainda no início da Revolução Industrial. Conecta as mudanças das máquinas as alterações salariais. Justamente mostrando a necessidade do constante aperfeiçoamento por parte do sistema produtivo as demandas de mercado exigidas pelos consumidores/clientes. Sem os quais não haveria produção e desenvolvimento.

O caso Chicken Food.

O Chicken Food começou em 2019 na modalidade delivery vendendo 3 tipos de cortes de frango frito (asa, coxa e peito), apresentados em embalagens no formato de baldes quadrados, devidamente identificados com marca própria e funcionários uniformizados. A receita exigia um dia anterior a mais de trabalho, além dos três dias de vendas, pois o descongelamento e tratamento do frango durava a tarde toda deste dia anterior porque a etapa de marinamento (deixar alimentos em uma mistura de temperos por um período a depender do objetivo) exigia cerca de 12 horas para que o tempero fixasse na carne do frango e a deixasse macia, ficando suculento após alta temperatura da etapa fritura.

Durante o funcionamento, o frango era retirado molhado do recipiente, seguindo para a etapa de empanar na ordem de passagem por ovos, trigo especial, ovos e farinha panco (feita de farelos de pão), comprada pronta. Utilizando três máquinas padrão industrial, o tempo de fritura levava 20 minutos e atendia cerca de 4 pedidos, dependendo do tamanho. As máquinas funcionavam com energia elétrica e utilizavam muito óleo de soja porque a quantidade cobria os cortes, garantindo fritura por todos os lados deles sem precisar mexer. Aproximadamente levava uma caixa grande de óleo por final de semana. O óleo era armazenado em garrafas PET e doado às pessoas que usavam em casa para fritar seus alimentos, pois para manter a qualidade o óleo não era reaproveitado pelo negócio. E em relação a secagem após a fritura, levava alguns minutinhos, para o frango chegar seco e ainda quentinho na casa do cliente. Tudo demandava do cliente um tempo de espera de aproximadamente 40 minutos, dependendo do local para entrega.

Dos outros produtos que acompanhavam o frango frito, as bebidas eram apenas refrigerantes que não demandam preparo, batata frita palito congelada, comprada pronta, que era frita ao mesmo tempo que o frango, mas em máquinas separadas, e os molhos preparados duas horas antes do negócio abrir, para manter qualidade. E durante quase um ano o Chicken Food funcionou com esses produtos.

A entrada do produto hambúrguer causou mudança na rotina de planejamento das compras, na estrutura da cozinha, na aquisição de utensílios e máquinas, trouxe mais um funcionário para treinar e se especializar na função, causou busca por novas parcerias e necessitou trabalho de divulgação da novidade no cardápio. O hambúrguer nunca mudou, apenas entrou mais um tipo e hoje são dois hambúrgueres, e com treinamentos foram adquiridos novos utensílios, como régua inox (que padroniza o tamanho do pão) e a manteigueira passador inox (que serve para evitar desperdícios e padroniza a quantidade de manteiga em cada pão). O frango sim mudou completamente.

Com o tempo, os proprietários do Chicken Food foram descobrindo e pesquisando novas formas de trabalhar para diminuir seus gastos e aumentando a qualidade considerando melhorar também a margem de lucratividade do negócio. Encontraram em São Paulo a empresa fornecedora de máquinas e receita no Brasil da maior empresa de frango frito do mundo, uma gigante americana com diversas unidades espalhadas no Brasil, mas que não está na Região Norte, ou seja, um mercado livre de concorrência.

Após o treinamento e aquisição de novas máquinas em São Paulo, as antigas foram vendidas e a proprietária que fez o treinamento repassou para as duas pessoas da cozinha, e testes com clientes fiéis que conhecem a gigante americana foram feitos, e atestando que a receita melhorou, ajudaram na divulgação. Os clientes foram experimentando e aprovando, e com a mudança o negócio cresceu, e os funcionários foram descobrindo novas formas de trabalhar. Não precisa mais marinar por tantas horas porque a pressão da nova máquina amolece o frango, o tempo de fritura de 20 minutos caiu para 5, as etapas de empanamento caíram para uma apenas, não se usa mais óleo de soja e sim de algodão em quantidade mínima (que é mais saudável) e água. Enfim, o tempo de chegada do pedido ao cliente caiu para menos da metade. Assim a margem de pedidos aceitos aumenta, em consequência as vendas. Como o trabalho ficou mais dinâmico, os funcionários se adaptaram também pela liberdade de poder operar as etapas de acordo com sua especialidade.

As primeiras modificações que afetam o trabalhador devem ser feitas com suma prudência e, no começo, interessar um operário de cada vez. Até que este homem se tenha completamente convencido de haver alcançado grande vantagem com o uso do novo método, nenhuma mudança convém ser empreendida. Então, com muito tato, homem por homem é levado a modificar seus métodos. Depois de conseguir passar de 1/4 a 1/3 dos homens empregados na companhia para o novo sistema, progressos mais rápidos podem ser obtidos, porque nesta época já houve, geralmente,

completa mudança na opinião de todos na empresa e, praticamente, os operários que trabalham sob o velho sistema pleiteiam o gozo dos benefícios que, segundo eles próprios, recebem aqueles que estão sob o novo plano. (TAYLOR, p. 96, 1990)

Os proprietários certamente estão satisfeitos com as mudanças, pois hoje trabalham apenas nos dias de funcionamento e conseguem dedicar mais tempo a se preocupar com o Marketing, com viagens e cursos que agreguem valor e qualidade ao negócio, e com planejamento e aumento das vendas conseguiram margem para alugar um ponto estratégico de em Novembro de 2022 inaugurar o próprio restaurante, que foi muito bem-aceito pelo público, e assim pôde acrescentar novidades ao cardápio, de acordo com a demanda local.

3. CONCLUSÃO

As análises desenvolvidas neste trabalho buscam demonstrar como as mudanças são bem-vindas se acontecerem com responsabilidade e às vezes por necessidade de melhorar. Mesmo que haja resistência em mudar devido o negócio estar em boa situação, o empreendedor não pode se fechar ao que acontece em volta e em como os fatores macro e microeconômicos podem forçar uma situação que ele pode prever se estiver atento. Responsabilidade com a equipe, saber que precisa envolvê-la, treinar, especializar e supervisionar constantemente também é cuidar do produto, afinal são estes os manipuladores. Não é apenas o produto que muda, mas também todos os envolvidos.

No caso do Chicken Food, os proprietários apostaram alto em investimento de padrão internacional, das máquinas industriais até a receita americana, confiando no gosto do cliente que eles tinham entendimento prévio devido a relação estreita, e usaram do bom relacionamento para inovar, divulgaram a mudança e funcionou, os clientes sabiam da mudança, da origem da inspiração internacional e aprovaram, pois foram envolvidos pela propaganda na época. Em relação aos colaboradores, os proprietários aplicaram o que aprenderam em treinamentos e repassaram o conhecimento aos poucos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O primeiro passo deste trabalho foi o entendimento sobre os motivos que levaram o negócio Chicken Food a mudar completamente a receita de seu principal produto, que já era muito bem-aceito entre o público e estava consolidado no mercado local, a cidade de

Breves, na Ilha de Marajó, Região Norte do Brasil. Não houve por parte de nenhum cliente reclamação ou sugestão qualquer, pelo contrário, a empresa era elogiada cada dia mais pelos fiéis clientes e conquistava curiosos em cidades vizinhas, que aproveitavam a viagem à Breves para experimentar. As redes sociais muito ativas e a rede de empresas parceiras nas promoções também satisfeita em associar sua marca ao Chicken Food. Do ponto de vista externo era difícil imaginar que algo tão radical precisasse acontecer.

A relevância do trabalho se deve ao fato incomum de um negócio de sucesso ousar arriscar muito e com a segurança total de que uma mudança repentina daria certo. Houve investimento financeiro por parte dos proprietários muito maior na fase da mudança do que na fase de abertura do negócio. As máquinas novas custaram mais de três vezes os valores das antigas, fora os custos com viagens, fretes altíssimos e os cursos de treinamento, e esse custo para mudança foi o ponto negativo, mas de acordo com os proprietários a parte mais difícil foi esta, incluindo as adaptações com estrutura da cozinha e entradas e saídas para energia elétrica adequada.

As novas máquinas demandaram também aquisição de utensílios e acessórios de cozinha diferentes, além da dispensa de outros utensílios usados com o modelo antigo de preparo, fritura e embalagem do produto, mas não houve desperdício porque alguns foram vendidos e outros reaproveitados na cozinha. E cada mudança de máquina teve todos os colaboradores envolvidos, não importando a função especializada no negócio, que aprenderam a mexer e como aconteceu algumas vezes, conseguiam substituir o colega que faltou ou se ausentou por um momento sem prejuízo a rotina de atendimento. No caso, o cliente não é afetado por imprevistos, à exceção da falta de energia elétrica ou falta de sinal de telefonia e internet na cidade, situações infelizmente comuns.

É importante mostrar que os fatores internos, como o tempo de trabalho dos funcionários e o tempo entre o pedido e a entrega do produto ao cliente, foram determinantes no desejo dos proprietários de mudar. Em viagens à grandes centros do Brasil eles consumiam o produto da empresa americana que os inspirou, e percebendo o bom andamento do serviço aos clientes deles nas praças de shoppings, a agilidade e qualidade, resolveram pesquisar, descobriram o fornecedor das máquinas no Brasil e gostaram do resultado. Ao mesmo tempo, apareciam na cidade de Breves alguns concorrentes sem conhecimento técnico que fritavam o frango em frigideiras comuns. Pelo preço baixo, alguns clientes compravam para testar e reprovavam, mas compravam.

Fatores micro como o tempo do processo no atendimento ao cliente na cozinha e fatores macro como a concorrência, somaram-se a audácia e visão dos empreendedores que aos poucos foram pesquisando entre os clientes, através das redes sociais e em

pequenos questionários online, o que eles achariam desta grande novidade. Nas redes sociais mostraram vídeos e fotos de todas as etapas do treinamento em São Paulo, despertando a curiosidade que é elemento muito importante para quem quer mudar. Foi indispensável informar o público fiel quando a mudança aconteceu no frango frito e no serviço de atendimento, porque esse público foi fortemente afetado, e de forma positiva acabou aprovando a mudança da receita.

Em Breves a concorrência sem qualificação ajudou muito, os proprietários do Chicken Food compram o produto de cada concorrência uma vez para identificar algum possível potencial. Até o momento nenhum deles sobreviveu ao primeiro mês de funcionamento. Este ponto deixou evidente que o diferencial do Chicken Food é o conhecimento, a qualificação dos colaboradores e investimentos profissionais, pois para os outros negócios não foi possível recuperar nem mesmo o investimento inicial, ou seja, quem concorre com o negócio não prospera, e não entende o porquê devido não ter ideia de como todo o processo funciona. Infelizmente acontecem muitos casos em todo o Brasil, onde as pessoas acham que empreender é fácil. E não é.

A mudança foi necessária e seus efeitos proveitosos, mas afetou os envolvidos em todas as etapas, que mudaram o passo a passo do seu próprio processo na rotina de trabalho, precisaram passar por treinamento e aprenderam uma nova receita com ingredientes diferentes dos habituais. Toda mudança gera resistência, mas nesse caso ainda durante o treinamento os colaboradores foram percebendo que a mudança foi para melhor, e não envolvia ganho apenas para os proprietários e para os clientes. Perceber suas próprias tarefas mais dinâmicas e facilitadas pela padronização os motivou, ganharam tempo de qualidade e isso se transformou também em mais dedicação, aumentando a produtividade.

Buscou-se através desse trabalho mostrar a outros empreendedores ou a quem venha interessar que “mexer em time que está ganhando” com responsabilidade, calculando os riscos e estando preparado, às vezes pode ser o que está faltando para algum negócio crescer. Que o exemplo sirva como inspiração não apenas pela coragem de mudar, mas também pelo desejo de buscar qualificação, de ter visão de mercado para tentar levar algo diferente ao mercado de atuação, oferecer produto ou serviço com diferencial, sem esquecer de envolver os funcionários no processo, o público na apresentação das novidades e concorrência entregando produtos melhores que os dela.

Sobre a pesquisa, foram coletadas informações internas através de pesquisa de campo, fazendo entrevistas informais com os proprietários, colaboradores da cozinha, salão e delivery, observando a circulação de clientes nos primeiros dias do restaurante

recém-inaugurado e observando dentro da cozinha adaptada o novo processo de confecção do frango frito até o desempenho das novas máquinas e utensílios, além de ser cliente do negócio desde a fase de testes, antes do funcionamento delivery. E com o constante acompanhamento e interação via redes sociais com o negócio.

A base teórica para este trabalho foram artigos publicados na área do empreendedorismo, muito praticado no Brasil, acessível através de programas em instituições do Governo, mas pouco acessado pela população das classes econômicas que realmente precisam, fator possivelmente contribuidor para o insucesso de negócios diversos. As referências bibliográficas são artigos de autores brasileiros que trazem a luz reflexões sobre o tema, além de livro usado como referência clássica em Administração, muito utilizado nos cursos de graduação e pós-graduação. Também foi usada referência de elaboração de projeto.

Os efeitos da mudança na receita através de investimento financeiro para adquirir novas máquinas e treinamento profissionalizou o negócio que já tinha público, obteve retorno mais que esperado pelos proprietários, aumentou sua margem de lucratividade tornando possível a concretização do sonho de abrir um restaurante, mesmo na crise da Pandemia. A rede parceira continuou e cresceu depois, os elogios e comparações com a rede americana de frango frito (a maior do mundo) foram inevitáveis (fator positivo), além de outro acontecimento positivo que não foi previsto: mais crédito no comércio local. Com a abertura do negócio, alguns empresários que são clientes do Chicken Food sentiram mais confiança em vender produtos e serviços de diversos tipos aos proprietários.

Recomenda-se trabalhos futuros sobre o assunto, principalmente pela escassez de conteúdo sobre mudança radical em produto consolidado no mercado. A atitude que um negócio toma de mudar estando na condição de sucesso já é difícil de acontecer. É importante oferecer subsídios no campo do empreendedorismo para quem tiver interesse acadêmico ou para interessados em passar pela experiência de mexer em seu próprio negócio, mas tem dúvidas. Fica recomendado aprofundamento no assunto pois mais experiências e conhecimentos compartilhados podem agregar valor à negócios que podem estar precisando para evoluir ou não se concretizaram por insegurança e outros fatores.

REFERÊNCIAS

FERNANDES, Vicente de Paula. **O comportamento organizacional sob aspectos motivacionais nas organizações.** Revista International Integralize Scientific. Ed. 12, n.1, p.25-32, junho/2022, ISSN/2675-5203.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2002.

HUNGRIA, Felício Julio de Azevedo. **Em busca do elo perdido:** Historiando sobre as origens do empreendedorismo na era contemporânea. Revista International Integralize Scientific. Ed. 11, n.1, p.08-17, maio/2022, ISSN/2675-5203.

HUNGRIA, Felício Julio de Azevedo. **Reflexões sobre Políticas Públicas e Sociedade.** Estabelecendo pontes: conexões entre empreendedorismo e criatividade (pp. 406 – 418). Deerfield Beach - FL, Estados Unidos. Pembroke Collins. 2022.

TAYLOR, F. W. **Princípios de Administração Científica.** São Paulo: Atlas, Ed. 8, 1990.